

AZIMXO’JA ESHON HIKMATLARIDAGI AYRIM UNLI HARFLARNING IMLO XUSUSIYATLARI

Muallif: Zarifov Akramjon Sherbobob o’g’li¹

Affiliyatsiya: Karabuk universiteti Turk tili va adabiyoti fakulteti magistranti¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17359744>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Azimxo’ja eshon qalamiga mansub “Hikmat” asarining fonetik-imlo jihatlari, xususan, ayrim unli harflarning yozuvda ifodalanish o’ziga xosliklari tahlil qilinadi. Tadqiqotda “a”, “o”, “u”, “e” va “i” unllarining eski o’zbek yozuvida (arab grafikasida) qo’llanish xususiyatlari, ularning so’z boshida, o’rtasida va oxirida ifodalanish shakllari misollar asosida yoritilgan. Shuningdek, imlo uslubi Chig’atoy yozuv an’alariga tayanib shakllangani, lekin xalq tili fonetikasi bilan uyg’un holda rivojlanganligi ilmiy jihatdan asoslanadi. Maqola natijalari Azimxo’ja eshon asarlarining til xususiyatlarini o’rganishda, shuningdek, eski o’zbek yozuvini o’rganish metodikasida muhim manba bo’lib xizmat qiladi.

Kalit so’zlar: Azimxo’ja eshon, “Hikmat” asari, imlo, unli harflar, fonetika, eski o’zbek yozuvi.

KIRISH

Azimxo’ja eshon tasavvufiy shoir bo’lib, uning ijodi bo’yicha olib borilgan tadqiqotlar sanoqlidir. Azimxo’ja eshon shuningdek, Azimxo’ja, Azimiy kabi nomlar bilan ham tanilgan bo’lib, u XVIII asr oxiri XIX asrning birinchi yarmida Qo’qon shahrida yashagan. Uning qalamiga mansub “Hikmat” asari eski o’zbek yozuvida bitilgan bo’lib, uning qo’lyozma va bosma nusxalari xalq orasida, xususan, tasavvufiy tariqat doiralarida keng tarqalgan va e’tibor qozongan. Biroq bugungi kunga qadar yetib kelgan qo’lyozma nusxalar soni ancha cheklangan. Mavjud ma’lumotlarga ko’ra, asarning hozircha ma’lum bo’lgan eng muhim manbalaridan biri — 1993-yilda Sayfiddin Rafiddinov tomonidan tayyorlanib, Toshkentda “O’zbekiston” nashriyoti tomonidan “Hikmat” nomi bilan chop etilgan bosma nusxadir[1].

Azimxo’ja eshon qalamiga mansub “Hikmat” asari til va uslub jihatidan klassik devon adabiyoti an’alarini hamda xalq uchun tushunarli, sodda va bevosita ifoda uslubini birlashtirgan betakror badiiy tuzilishga ega. Asarda mahalliy unsurlar bilan bir qatorda forscha va arabcha ildizga ega so’zlar, tasavvuf terminlari tez-tez uchraydi[2]. Shunga qaramay, Azimxo’ja eshonning ifoda uslubi xalq bevosita anglay oladigan soddalikda, o’lchovli va ma’no jihatdan chuqur mazmunli misralar bilan boyitilgan.

Azimxo’ja eshon tomonidan yozilgan “Murod ul-oshiqin” nomli devonda ham hikmatlar o’rin olgan. Sarvinoz Azizxonova o’zining nomzodlik dissertatsiyasida Otabek Jo’raboyev olib borgan izlanishlarga tayanib, devonning yetti qo’lyozma nusxasi aniqlangani va mazkur yetti nusxaning har birini batafsil tavsiflab o’tilganini qayd etadi[3].

ASOSIY QISM

A unlisi: matnda “a” unlisining ifodalanishi klassik Chig‘atoy yozuv an‘analariga muvofiq ravishda, asosan, alif (ا) yoki ha (ه) harfi bilan ko‘rsatilgan. Biroq ba‘zi hollarda, ayniqsa, birinchi bo‘g‘inda, bu unli yozuvda umuman ifodalanmagan holatlar ham uchraydi.

Xususan, so‘z boshida kelgan “a” unlisining odatda alif harfi bilan ochiq tarzda belgilangani kuzatiladi. Masalan:

andin **اندىن** (171/14), *ayta bersam* **ايتىم** (163/7), *aning uchun* **انگىچە** (163/6).

So‘z o‘rtasida esa “a” unlisining ifodalanishi ba‘zan alif bilan, ba‘zan esa alifsiz yoziladi. Unlining harf bilan ko‘rsatilmagan holatlari odatda birinchi bo‘g‘inda kuzatiladi:

barcha **بارچە** (173/15), *qatla* **قاتلا** (165/2), *boray* **باراي** (164/7).

So‘z oxirida ba‘zan ha (ه) bilan ba‘zan esa alif bilan yoziladi:

yo‘lg‘a **يولغا** (172/11), *kuyg‘anlarga* **كويغانلارغا** (168/14), *yo‘llarda* **يوللاردا** (169/11), *so‘ngra* **سونгра** (182/17), *qulunga* **قولغا** (170/4).

O unlisi.

“O” unlisi Chig‘atoy turkchasi an‘anasiga ko‘ra alif (ا) bilan ifodalanadi va ayniqsa forscha-arabcha so‘zlarda bu qoida saqlanadi.

So‘z boshida odatda maddali alif bilan yoziladi. Bu holatni ham diniy, ham adabiy so‘zlarda uchratishimiz mumkin:

obod **آبود** (198/17), *ogoh* **اگا** (183/7), *oxiratka* **آفرىنكا** (203/12), *onchunon* **انچان** (205/9).

So‘z o‘rtasida va oxirida alif bilan yoziladi:

jonni **جاننى** (205/13), *anosir* **انوسير** (183/4), *hijob* **حجابين** (183/4), *tamom* **تام** (183/4), *balo* **بلا** (174/13).

U unlisi.

“U” unlisi so‘z boshida alif (ا) va vov (و) harflari birga qo‘llangan holda ifodalanadi: *urush* **اورىش** (194/3), *unutkanlar* **اونوتكانلار** (192/1).

So‘z o‘rtasida va oxirida “u” unlisi vov (و) bilan yoziladi. Biroq ba‘zi hollarda so‘z o‘rtasida belgisiz qo‘llanilgan holatlar ham uchraydi:

yo‘luqsa **يولوقسا** (195/13), *bulut* **بولوت** (177/13), *burun* **برون** (206/10), *bu* **بو** (165/1).

E unlisi.

Bu unli so‘z boshida, ko‘pincha, alif bilan yoziladi:

ey do‘stlarim **ايدوستلاريم** (208/1).

So‘z o‘rtasida “e” unlisi ba‘zan yozilmasa-da, odatda, alif bilan ochiq tarzda ifodalanadi. Asosan, “e” unlisi yozilmaydigan holatlar birinchi bo‘g‘inda uchraydi:

suyaluk **سويالوك** (205/8), *yetolmayin* **يتالماين** (205/4), *suygan* **سويگان** (174/11).

So‘z oxirida alif (ا) va ha (ه) bilan yoziladi.

Madinaga **مدىنگا** (165/17), *ila* **البا** (171/14), *etsa* **تيسه** (176/17).

I unlisi.

Bu unli so‘z boshida ba‘zan alif (ا) va yoy (ى) harflari bilan, ba‘zan esa faqat alif (ا) bilan yoziladi.

ikki **يكي** (165/9), *işler* **يشلر** (208/6), *istep* **يستپ** (202/19).

So‘z o‘rtasida ba‘zan belgisiz, ba‘zan esa yoy (ى) bilan ifodalanadi.

Ko‘ngilni **كونگىلنى** (170/11), *o‘tkandin* **وتكاندىن** (198/2).

Soʻz oxirida esa odatda yoy (ى) bilan yoziladi:

kishi كىشى (176/10), boʻrkini بۆركىنى (184/9), kimni كىمىنى (188/11).

XULOSA

Azimxoʻja eshonning “Hikmat” asaridagi unli harflarning imlo xususiyatlarini oʻrganish natijasida quyidagi asosiy xulosalarga kelish mumkin. Birinchidan, matnda “a”, “o”, “u”, “e”, “i” unilari turlicha, ammo aniq bir tartib va anʼanaga mos ravishda ifodalanadi. “A” unlisi koʻproq *alif* (ا) yoki *ha* (ه) bilan, baʼzan esa birinchi boʻgʻinda ifodalanmasdan keladi. “O” unlisi soʻz boshida *maddali alif* bilan, oʻrtasi va oxirida esa *alif* bilan ifodalanadi. “U” unlisi boshida *alif* va *vov* harflari bilan birga yozilsa, oʻrtasi va oxirida, asosan, *vov* bilan ifodalanadi, baʼzi hollarda belgisiz ishlatiladi. “E” unlisi soʻz boshida *alif* bilan, oʻrtasida baʼzan yozilmaydi, oxirida esa *alif* yoki *ha* (ه) bilan yoziladi. “I” unlisi soʻz boshida *alif* va *yoy* (ى) bilan, baʼzan faqat *alif* bilan ifodalanadi; oʻrtasida belgisiz yoki *yoy* bilan keladi, oxirida esa, odatda, *yoy* bilan yoziladi.

Shu orqali, Azimxoʻja eshonning imlo uslubi klassik Chigʻatoy anʼanalari bilan uygʻun boʻlishi, shuningdek, soʻzning fonetik ifodasi va talaffuzini matnda aniq aks ettirishga xizmat qilishini koʻrishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Azimxoʻja eshon, Hikmat, nashrga tayyorlovchi Sayfiddin Rafiddinov (Toshkent:Oʻzbekiston, 1993)
2. Devoni Azimiy, Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi qoshidagi Sharqshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti, 189-raqamli qoʻlyozma.
3. Азизхонова Сарвиноз, Азимийнинг “Мурод-ул-ошиқин” девони ва унинг матний-қиёсий тадқиқи, ф. ф. ф. д. дисс, ЎзР ФА Алишер Навоий номидаги давлат адабиёт музейи, 2023. –б 30.